

நாவல் குமாரசேன் சிறுகதைகளில் பெண்கள்

இரா. கலைச்செல்வி

புனச்சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், சேலம்

வெ. பானுமதி

உதவி பேராசிரியர்
புனச்சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233192](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233192)

முன்னுரை

உலகம் ஆண், பெண் என்னும் இருபாலராலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆணும், பெண்ணும் சேர்ந்ததே உலகம். இரண்டும் ஒன்றி இயங்குவதால் தான் உலகம் நல்வழியில் செயல்படுகிறது. பெண்களைப் பேதை, பெரும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்று அவர்களின் வயதுக்கேற்ப ஏழு பருவங்களாக வகுத்துள்ளனர்.

ஏழு பருவமும் வயதும் பருவம்வயது

1. பேதை 5 முதல் 7 வரை
2. பெரும்பை 8 முதல் 11 வரை
3. மங்கை 12 முதல் 13 வரை
4. மடந்தை 14 முதல் 19 வரை
5. அரிவை 20 முதல் 25 வரை
6. தெரிவை 26 முதல் 32 வரை
7. பேரிளம்பெண் 33 முதல் 40 வரை

இப்பருவங்களில் மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்ற பருவங்களில் தோழியாக, மனைவியாக, தாயாக பெண்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். பெண்களைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆய்கிறது.

பெண்மை

“அடக்கம், பொறுமை, தியாகம், பரநலம்,

இறக்கம், அழகு, ஒப்புரவு, தொண்டு

முதலிய அமைந்த ஒன்று பெண்மை எனப்படும்”¹ (ப.எ.20)

பெண்ணாக பிறந்தவள், அன்பு, இறக்கம், அடக்கம், பொறுமை, தியாகம் போன்ற குணங்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என மேற்காணும் பாடலடி கூறுகிறது. இத்தகைய குணங்கள் உடையவர்கள் சமூகத்தில் மதிக்கப்படுகிறார்கள்.

தாய்மை

பெண் என்பவள் மகளாகப் பிறந்து, மங்கையாக வளர்ந்து, திருமணம் என்ற சடங்கின் மூலம் மனைவியாக மாற்றமடைகிறாள். கணவனும், மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்கின்ற வீட்டில் இன்பம் உண்டாக்குவது பிள்ளைப்பேறு, குடும்பப் பயனே பிள்ளைப்பேறு எனலாம். இப்பிள்ளைப் பேற்றின் வாயிலாக மனைவியாக இருப்பவள் தாயாக முன்னேற்றமடைகிறாள். மனிதகுலப் பெருக்கத்திற்கும், இவ்வுலகம் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதற்கும் மூலசக்தியாகத் தாய்மை இருக்கிறது என்பதை

**“உலகமெல்லாம் உதிப்பிடந் தாய்மை
உதித்துத் தங்கி ஒழுகிடந் தாய்மை
கலையின் மூலங் கமழிடந் தாய்மை
கடவுளன்பு சுரப்பிடந் தாய்மை”**

இவ்வடிகளின் மூலம் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

³(ப.எ.20)

மனிதகுலப் பெருக்கத்திற்கும், வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் உரிய இல்லற வாழ்க்கையின் மாட்சி இயல்பாக உள்ளவள் இல்லாள். இவ்வாழ்வானுக்குத் துணை நலம் தருபவள் இல்லாள். இதனால் இல்லாள் தாய்மை என்னும் மனைமாட்சிக்குரியவள் ஆகிறாள்.

**“வீரர்களையும் வீராங்கனைகளையும்,
துறவிகளையும், தியாகிகளையும்,
ஞானிகளையும், மேதைகளையும்,
சமுதாயப் பேறாகப் பெறும்
மாட்சியே தாய்மையாகும்”³ (ப.எ.42)**

என்று தாய்மைக்கு வள்ளுவர் விளக்கம் தருகிறார்.

தாய்மையின் சிறப்பு

**“வீடே கோயில், அதில் உறையும்
தாயே கண்கண்ட தெய்வம்,
மனிதனுக்குள்ள நற்பண்புகள்
எல்லாம் தாயிடமிருந்தும் அவள்
தரும் சூழ்நிலையிலிருந்தும்
வருகின்றன”⁴ (ப.எ.179)**

என்ற வரியிலும்,

**“கடவுள் எப்போதும் எங்கும் இருக்க
முடியாததால் தாயைப் படைத்தாராம்”⁵
(ப.எ.126)**

என்ற வரிகளும்,

**“தாயிற் சிறந்ததொரு கோயிலும் இல்லை”⁶
(ப.எ.99)**

என்றவரிகளும், தாயின் சிறப்பினை எடுத்துக் கூறுவனவாக அமைந்துள்ளன. பெண்கள் தாய்மையடைந்தவுடன், தன்னுடைய குழந்தைகளைப் பராமரிப்பதிலேயே முழு கவனமும் செலுத்துகின்றனர். உண்ணாமல், உறங்காமல், தனக்கென எதையும் செய்து கொள்ளாமல் தன் குழந்தைகளுக்காகவே வாழுகின்றனர்.

“நாவல் குமாரகேசன் சிறுகதைகளில்” “தப்புக்காரன்” சிறுகதையும் ஒன்று. இக்கதையில் வரும் தாயன்பு பற்றிப் பார்ப்போம். “சின்னக்காளி” எட்டாவது படிக்கும் பையன் விவரம் தெரிவதற்கு முன்பே தந்தையை இழந்தவன். அவனும், அவனது தாயும் யாருடைய உதவியுமில்லாமல் தனியாக வாழ்ந்து வந்தனர். ஒருநாள் காய்ந்திருந்த பருத்தி செடிக்கு மாலை நேரத்தில் தீ வைத்தார்கள். சூழன்று சூழன்று மேகாற்று வீசியதால் தீ ஊருக்குள் நுழைந்து, ஆறேழு ஓலை வீடுகளை தனக்கு இரையாக்கியது. அதனால் அவனும், அவனது அம்மாவும், அப்பாவின் அப்பாவான பெருமாள் தாத்தா வீட்டிற்கு சென்றார்கள். அப்பாவின் நினைவாக இருந்த “தப்பு” தீயிக்கு இரையாகிவிட்டது. தனது தாத்தாவிடம், புது தப்பு செய்து தருமாறு சின்னக்காளி வேண்டவே, பெருமாள் தாத்தாவும், பண்ணையத்து வீட்டில் ஒரு கிடாக் கன்றை வாங்கி வந்தார். நல்ல சதைப் பிடிப்பான கன்று என்று தாய் மகிழ்ந்தாள். கிடாவை வெட்டி உறவினர்களுக்கும், ஏற்கனவே கறி கொடுத்தவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாள்.

“தாய் பிள்ளைகளுக்கு கூறு போட்டுக் கொடுத்தது போக அஞ்சாறு கூறுக் கறி தனியாக எடுத்து வத்தல் கறி போட்டு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்”⁷ (ப.எ.24)
கைம்பெண்ணாக ஏழையாக இருந்த போதும், தனக்கு கிடைத்த கறியை உறவினருக்கு

கொடுத்த பிறகு தானும், தன் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் உண்ண வேண்டும் என்ற அறப்பண்பினைப் பெற்றவளாக இத்தாய் விளங்குகிறாள். வள்ளுவப் பெருந்தகையும், “பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை”⁸

(குறள்-322)

பகுத்துண்ணுதலையே சிறந்த அறமாக போற்றினார் என்பதை மேற்காணும் குறள் வழி உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

“யார் யார் கண்ணுக்குட்டி வெட்டுபவம் பன்னி போட்டப்பவும் தமக்கு கூறு குடுத்தாங்களோ அவங்களுக்காத்தான் குடுக்கோணும்”⁹ (ப.எ.25)

என்ற இக்கூற்றின் மூலம் நன்றி மறவா பண்புடைகளாக இத்தாய் விளங்குகிறாள் என்பது புலனாகிறது.

“கறி போடறதெல்லாம் காதும் காதும் வெச்ச மாதிரி கருக்கலோடவே செஞ்சிட வேண்டாமா”.. விடிஞ்சதும் தேதி கேட்டு பாத்தரத்தோட சின்னஞ் சிறுகக வந்துருச்சு ன்னா யாருக்கு இல்லைன்னு சொல்றது”¹⁰ (ப.எ.26) இக்கூற்றின் மூலம் தாயின் இரக்ககுணம் வெளிப்படுகிறது.

“பதிமுணு வருசத்த பயனாட்டமாக இருக்கறான். வாரா வாரம் வத்தல் கறி காய்ச்சி ஆளத் தேத்தனும்.. ரத்தம் புடிச்ச யாருக்கும் தராம நாமே வறுக்கனும். ஈரலயும் தனியா எடுத்து கம்பில குத்தி அடுப்பு தீயில சுட்டு விட்டத்துல தொங்க விட்டுக்கனும். நாள்ல ரெண்டு துண்டா ஒரு வாரத்துக்கு வெளி ய தெரியாமத் தின்னுக்குவான்.”¹¹ (ப.எ.24)

இக்கூற்றின் மூலம் தாயின் தாய்ப்பாசம் வெளிப்படுகிறது. அறப்பண்பு உடையவளாக, நன்றி உடையவளாக, இரக்க குணம் கொண்டவளாக, தன்னலமற்றவளாக, தன் குழந்தையின் நலத்தையே பேணுபவளாக இக்கதையில் வரும் தாய் விளங்குகிறாள்.

“லோன்” என்னும் சிறுகதையில் இடம்பெறும் “தங்கவேலு” என்பவன் எட்டாம் வகுப்பு

முடித்த பிறகு, மளிகைக் கடை ஒன்றில் சிப்பந்தியாக வேலைப் பார்த்து வந்தான். தங்கவேலுக்கு வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க, மளிகைக்கடைப் பற்றிய அறிவும் விரிவடைந்தது. அத்தருணத்தில் சாலை விரிவாக்கத்திற்காக அவன் பணியாற்றிய மளிகைக்கடை பூட்டப்பட்டது. தாயும் புள்ளையும் பல நாட்கள் யோசித்து யோசித்து, சொந்தமாக மளிகைக்கடை தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள். வங்கியில் வீட்டை அடமானம் வைத்து லோன் வாங்கிபுதியதாக மளிகைக்கடையை தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்து, லோன் வாங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்களை எடுத்துக்கொண்டு தாயும் மகனும் வங்கிக்கு சென்று வந்தார்கள். வந்த ஒரு வாரத்தில் வங்கியிலிருந்து லோன் கிடைக்கப்போகிறது என்ற கடிதம் வந்தது.

கடிதத்தையும், ஏற்கனவே வங்கியில் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களின் நகல்களையும் எடுத்துக் கொண்டு தங்கவேலு வங்கிக்கு சென்றான். வங்கியின் மேனேஜர் அவனை மாலை நேரம் வரை காத்திருக்கவிட்டு, இரண்டு நாள் கழித்து வருமாறு கூறுகிறார். இரண்டு நாள் கழித்து, சென்றான். அப்போது, இரண்டு நாட்களாக உன்னைக் கவனித்ததில் உன் மூஞ்சி சரியில்லை. இந்த மூஞ்சிக்கெல்லாம் லோன் தரமாட்டேன். உன் ஆவணங்களையெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு போ என்று மேனேஜர் கூறிவிட்டார். தங்கவேலுவும் வீட்டிற்கு சென்று விட்டான். “லோன் பணம் தந்துட்டாங்களாடா” என்று அம்மா கேட்டதற்கு, வங்கியில் மேனேஜர் கூறியதை அம்மாவிடம் கூறினான் தங்கவேலு.

“அந்த நொடியிலிருந்து மறுநாள் மகனுடன் வங்கிக்குப் புறப்படும் வரை அங்கம்மாள் கையில் கிடைத்த அனேக பாத்திரங்களின் அடித்தூர் வதங்கின.”¹² (ப.எ.76)

என்ற வரிகளின் மூலம் அங்கம்மாளின் தாய்ப்பாசம் வெளிப்படுகிறது. “காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுக அல்லவா.

தங்கவேலுவின் மூஞ்சி சரியில்லை என்ற வார்த்தையை அங்கம்மாவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. கோபத்தின் எல்லைக்கு சென்று விட்டாள் என்பதை,

“மேனேஜர் சார் நீங்க ஆளையும் அடமானம் வெச்ச சொத்து மதிப்பையும் பார்த்து லோன் தர்றீங்களா” மூஞ்சியப் பார்த்து லோன் தர்றீங்களா”..? எம் புள்ளைய நாலு நாளா நடையா நடக் கடிச்சுப் போட்டு.. சோறு தண்ணியில்லாம இங்கு வந்து பெஞ்சலயே உட்கார வெச்சுப் போட்டு. கடைசியா இந்த மூஞ்சிக்கெல்லாம் பணம் தர முடியாது ன்னு சொல்லீட்டீங்களாமே.” 13 (ப.எ.17)

மேற்கூறிய கூற்றின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். தனக்கு பணம் தந்து உத வக்கூடியவர், அவரிடம் அடக்கமாக, பொறுமையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அவளுடைய மனது மறந்துவிட்டது. தன்னுடைய மகனைக் குறை சொல்லி விட்டார்களே! என்பதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை. அனலிலிட்ட புழு போல இரவெல்லாம் உறக்கம் கொள்ளாமல் துடிதடித்து, காலையில் மேனேஜரிடம் சண்டை போட்ட போது தான் அவளது மனதானது அமைதியானது. இதுவே தாய்மையின் வெளிப்பாடாகும்.

மனைவியாக பெண்

ஓர் ஆணும், ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் கட்டுப்பட்டு, அவர்களது வாழ்க்கையைக் கூட்டுப் பொறுப்பில் நடத்துவதற்குப் பலர் அறியச் செய்து கொள்ளும் செயலே திருமணமாகும். பெண்ணாக இருப்பவள், திருமணத்தின் மூலம் மனைவி என்னும் பேற்றினைப் பெறுகிறாள்.

இல்லாள்

மனைவியை இல்லாள், கிழத்தி, தலைவி, தலைமகள் என்று சங்க இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.

“உடல் எனும் இல்லுக்குரியவளாகவும் வாழ்வுக்குரிய ஜீவனாகவும், உடல் என்னும் இல்லின் ஆளுகைக்குரிய துணை நலம் தருபவளாகவும் மனைவி இருப்பதால் இல்லாள் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்”¹⁴

(ப.எ-37)

“தொல்காப்பியர் கிழவி, கிழத்தி, கிழவோள் மனையோள், மனைவி, மகனூஉ என்ற சொற்களை மனைவி என்பதற்குப் பயன்படுத்துகின்றார்”¹⁵

(பக்.எ.80-85)

தொல்காப்பிய உரைகளில் தலைவி, தலைமகள், மனையாள் என்ற சொற்களும் காணப்படுகின்றன.

“தாக விமோச்சனம்” என்னும் சிறுகதையில் இடம் பெறும் மாரப்பன் ஒரு மரமேறி. பனைமரத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து பதனி தயாரிப்பதும், தயாரித்த பதனியை விற்பதும், பதனியா விற்பது போது மீதியிருப்பதை காய்ச்சி கருப்பட்டி விற்பதும் அவனது தொழிலாகும் சிலர் கள்ளு கட்ட சொல்லி மாரப்பனிடம் கேட்டார்கள். மாரப்பன் முடியாது என்று மறுக்கவே, இடையூர் காவல் நிலையத்தில் மாரப்பன் கள்ளுக்கட் டுவதாக புகார் கொடுத்து விடுகிறார்கள்.

புகாரின் பேரில் மாரப்பனை கைது செய்வதற்காக, காவலர்கள் மாரப்பனின் வீட்டிற்கு வந்தார்கள். மாரப்பனிடம், நீ பதனி கட்டறம்ங்கற சாக்கில் ரகசியமா கள்ளுக்கட்டறதா எங்களுக்குத் தகவல் வந்தது. கள்ளுச்சாராயம் காய்ச்சினாலும், கள்ளுக்கட்டுனாலும் எவ்வளவு அபராதம் எத்தனை வருடம் ஜெயில் என்று தெரியாதா உனக்கு? என்று கேட்கிறார்கள். உடனே, மாரப்பன் மரத்திலேறி பதனி முட்டியை கீழே கொண்டு வருகிறான். ஐயா, இது பதனியா, கள்ளா என்று நீங்களே பார்த்துச் சொல்லுங்கள் என்கிறான். காவலர்கள் பதனியை எடுத்துக்கொண்டு ஜீப்பிலிருக்கும் உயர் அதிகாரிடம் கொடுத்துவிட்டார்கள். மரமேறி அவர்களின் பின்னாலேயே ஓடி வந்தான். ஜீப்பில் ஏற்றிக்கொண்டு சென்று விட்டார்கள்.

“வந்தது போலீசுக்காரங்கன்னு தெரிஞ்சதும் பதறி போயிட்டா மரமேறி சம்சாரம். அவளும் சேர்ந்து பின்னாலயே ஓடறா. பெரியரோட்டுலநின்னுருந்துச்சவாடகைக்கார். காருக்குள்ள தோரணையா உக்கார்ந்திருக்காரு ஐயா! மரமேறி சம்சாரம் மண்ணுல விழுந்து புருசன விடச் சொல்லி மடிப்பிச்ச கேக்கறா” 16 (ப.எ.36)

என்ற வரிகளின் மூலம் மனைவி, கணவன் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு புலனாகிறது.

“கைகளைக் கோர்த்துக் கொள்வது மட்டுமே திருமணம் ஆகாது, இதயங்களில் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தவதே, திருமணம்” 17 (ப.எ.30)

என்ற கூற்றுப்படி இதயத்தில் அன்பு பொங்கி வழிந்ததால்தான் மடிப்பிச்சைக் கேட்கிறாள். மடிப்பிச்சைக் கேட்டும் பலனில்லாமல் போய்விட்டது. அவள் துவண்டுவிடவில்லை. அவளின் சமயோஜித அறிவு வேலை செய்தது. உடனே, உள்ளூர் பெரியதனக்காரர் வீட்டிற்கு சென்று தன் கணவனைக் காப்பாற்றுமாறு வேண்டினாள் என்பதை

“முந்தானைச் சீலையில் மூஞ்சியத் தொடச்சுக்கிட்டு ஊர் பெரியதனக்காரர் வீட்டுல போய் நிக்கறா!” 18 (ப.எ.36)

என்ற வரிகளின் மூலம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். மனைவி, கண்கண்ட தெய்வமாக கணவனை மதித்து போற்றுகிறாள்.

“பாதகம்” என்ற சிறுகதையில் இடம்பெறும் முத்தம்மா, கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறாள் என்பதை,

“அசதியா வர்ற புருசனுக்கு ஊத்திக்க சுடு தண்ணி காய வெச்ச வழிபார்த்து காத்திருக்கறா முத்தம்மா” 19 (ப.எ.123)

மேற்காணும் அடிகளின் மூலம் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

முடிவுரை

“பெண்கள் நம் நாட்டின் கண்கள்” என்று போற்றப்படுகிறார்கள். பெண்மையே இவ்வுலகத்தை உருவாக்குகிறது. கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தும், கணவனின்

வருவாய்க்கேற்பச் செலவு செய்தும், உறவினரை அன்புடன் பாதுகாத்தும், விருந்தினரை உபசரித்தும், தெய்வ வழிபாடு செய்தும் இல்லறம் சிறக்க, சிறந்த பண்புகளைப் பெற்றவர்களாக மனைவிமார்கள் விளங்குகிறார்கள் என்பதையும், “கண்ணை இமைகாப்பது போல” தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளைப் பேணி பாதுகாத்து வளர்க்கிறார்கள் என்பதையும் இக்கட்டுரையின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். பெண்கள் வாழ்க! பெண்ணினம் சிறப்பு பெற்று வளர்க!

துணை நூற்பட்டியல்

1. முதன்மை ஆதாரம் வன ஊர்வலம், நாவல் குமாரசேகன், இருவாட்சி, 41, கல்யாணசுந்தரம் தெரு, பெரம்புர், சென்னை-600 011.

துணைமை ஆதாரம்

1. பெண்ணின் பெருமை அல்லது வாழ்க்கைத் துணைநலம், திரு.வி.கலியாண சுந்தரனார், பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.
2. வள்ளுவர் வகுத்த இல்லறமும் நல்லறமும், நாராயணசாமி, தமிழ்ச்சோலைப் பதிப்பகம், சென்னை.
3. மனையியல், ராஜம்மாள் தேவதாஸ், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் கழகம், சென்னை.
4. வெல்வது உறுதி, ராமையா IQS., கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை.
5. தமிழ் மூதாட்டி ஓளவையார் பொன்மொழிகள், சூர்யகுமாரன், நாகலட்சுமி பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை.
6. பெண்கள் பார்வையில் பெண்கள், பி.எல்.ராஜேந்திரன், சங்கீதா பதிப்பகம், சென்னை.
7. தொல்காப்பியம், பதிப்பாசிரியர் குழு, நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை.